
IMPACTOS DE UM CIBERATAQUE EM UM CENTRO UNIVERSITÁRIO: ESTUDO DE CASO

Impacts of a cyber attack on a university: Case study

Adani Cusin Sacilotti¹
Kauan Fernandes de Souza²
Isadora Diório de Andrade³

RESUMO

O artigo a seguir visa analisar um incidente real que se refere a um ataque de *ransomware* em um centro universitário, em que o funcionamento da instituição foi afetado. Diversos aspectos deste incidente serão explorados, incluindo a análise da infraestrutura tecnológica, vulnerabilidades que deram abertura para o ataque e os impactos que ocorreram em diferentes níveis, como, por exemplo, a paralisação dos sistemas, perda dos dados administrativos e acadêmicos e o comprometimento da segurança da informação. O artigo também pretende investigar os danos causados não apenas a instituição, mas aos funcionários e alunos, cujos dados acadêmicos foram comprometidos. Serão apresentados os desafios enfrentados pela equipe de tecnologia da informação (TI), assim como as ações tomadas para tentar minimizar os efeitos devastadores do ataque e discutidos os impactos legais e financeiros, considerando desde a perda dos dados até possíveis penalidades legais, além da perda de credibilidade da instituição perante a comunidade acadêmica. Por fim, serão apresentados estudos e exemplos de medidas preventivas e de proteção cibernética que poderiam ter evitado ou minimizado os danos do ataque, com a intenção de oferecer uma análise crítica sobre as lições aprendidas a partir desse incidente e de como outras instituições podem se preparar para mitigar riscos semelhantes no futuro.

Palavras-chave: Ciberataque, Cibersegurança, Instituição de ensino, *Ransomware*.

ABSTRACT

The following article aims to analyze a real incident involving a ransomware attack on a university center, which affected the institution's operations. Several aspects of this incident will be explored, including the analysis of the technological infrastructure, vulnerabilities that opened the door for the attack, and the impacts that occurred at different levels, such as the shutdown of systems, loss of administrative and academic data, and the compromise of information security. The article also aims to investigate the damage that was caused not only to the institution, but also to employees and students, whose academic data was compromised. The challenges faced by the information technology (IT) team will be presented, as well as the actions taken to try to minimize the devastating effects of the attack and the legal and financial impacts will be discussed, considering everything from data loss to possible legal penalties, in addition to the institution's loss of credibility within the academic community. Finally, studies and examples of preventive and cyber protection measures that could have avoided or minimized the damage from the attack will be presented, with the intention of offering a critical analysis of the lessons learned from this incident and how other institutions can prepare to mitigate similar risks in the future.

Key-words: Cyber Attack, Cyber Security, Educational Institution, *Ransomware*.

¹ Mestre em Educação, FATEC, adani.sacilotti@fatec.sp.gov.br, <http://lattes.cnpq.br/1946752186834343>

² Formando, FATEC, kauan.souza4@fatec.sp.gov.br

³ Formando, FATEC, isadora.andrade@fatec.sp.gov.br

1 INTRODUÇÃO

Com o crescimento exponencial que a *internet* vem passando desde o início do século XXI, as empresas passaram a sentir cada vez mais a necessidade de se adaptar e agregar as novas tecnologias existentes no mercado nas suas rotinas de trabalho. Contudo, o meio digital não dispõe apenas de benefícios aos usuários, o número de *malwares*⁴ cresce constantemente à medida que a *internet* evolui, assim como o de ataques.

Em 2022, o Brasil sofreu 103 bilhões de tentativas e ameaças de ataques cibernéticos, segundo levantamento da empresa de segurança cibernética *Fortinet*. Esse número representa cerca de 30% dos casos registrados em toda a América Latina e Caribe, que somaram 360 bilhões (SIMPLÍCIO, 2023, n.p).

Desse modo, torna-se necessário que empresas adotem constantemente novas medidas de segurança, a fim de garantir a integridade das suas informações. Todavia, essa é uma questão pouco discutida internamente em empresas de pequeno porte, fazendo com que muitas não tomem conhecimento dos danos que podem ser causados por um ataque cibernético.

“[...] Você não precisa ter uma discussão filosófica cada vez que coloca os dedos em um teclado, mas como a computação está se espalhando cada vez mais longe na vida das pessoas, é preciso pensar sobre isso” (MARASCIULO, 2019, n.p.). A frase dita pela cientista reflete com clareza a atual relação existente entre o homem e a máquina. Uma vez que, por meio da tecnologia, tem-se acesso quase ilimitado a qualquer tipo de informação presente em outros dispositivos, contudo, não há discussões filosóficas sobre quais são os limites a que se pode ter acesso.

Estimativas obtidas a partir de sites de notícias apontam que atualmente apenas 4% da *internet* é explorada por usuários comuns, enquanto o restante faz parte da chamada *deep web*⁵, desse modo é possível entender o quanto de conhecimento ainda pode ser adquirido pelos usuários, entretanto, deve-se ressaltar que grande parte desse conhecimento é voltado para aspectos negativos.

Por isso, entende-se que a *internet* ainda é um local pouco explorado, tanto pelos usuários quanto no que diz respeito às regulamentações impostas a ela, logo, muitos utilizam dessa lacuna para obter vantagem sob outras pessoas, seja ela através da captação de dados digitados pelos usuários,

⁴ Malware é um programa falso ou anexo de e-mail (como um documento criptografado ou uma pasta de arquivo) que envia vírus e dá aos invasores acesso a uma rede de computadores.

⁵ Deep web faz referência a toda e qualquer página que os mecanismos de pesquisa não conseguem identificar.

como os *Keyloggers*⁶ ou pela criptografia dos dados, visando extorquir o usuário posteriormente, conhecido como *ransomware*⁷ e que será o *software* malicioso abordado nesse artigo.

Ao decorrer deste artigo, poderá ser observado como a cibersegurança ocorre em uma empresa de porte médio, dando ênfase na vulnerabilidade e nas medidas preventivas, tomando como exemplo um ataque de *ransomware* a uma instituição de ensino. Ao explorar as falhas e soluções implementadas, são abordadas as práticas de redução de impactos, como a realização de *backups* periódicos, a atualização dos sistemas e o investimento em infraestrutura de segurança, necessários para o fortalecimento da resiliência da organização e diminuição dos riscos de novos incidentes.

O estudo tem como finalidade observar e refletir os impactos que foram causados a instituição de ensino, buscando identificar as principais fraquezas e defeitos na segurança que contribuíram para o incidente. Com base na análise, é apresentada propostas e discussões referentes a ações corretivas adotadas, assim como a recomendação de práticas de segurança que possam ser aplicadas em outras organizações.

2 METODOLOGIA DE PESQUISA

Para o desenvolvimento do TCC foram utilizados o método de pesquisa bibliográfica e pesquisa descritiva, com um estudo de caso em um centro universitário.

3 O QUE É UM CIBERATAQUE OU ATAQUE CIBERNÉTICO?

Um ataque cibernético é um conjunto de ações direcionadas contra sistemas de informação, ou seja, qualquer esforço intencional de prejudicar pessoas, instituições ou empresas.

4 POR QUE OS ATAQUES ACONTECEM?

Existem diversos motivos por trás dos ataques cibernéticos. O lucro é um dos principais motivadores, seja através do roubo de dados de empresas e governos (*ransomware*) ou da venda de informações confidenciais, como dados de cartões de crédito e senhas. A espionagem industrial, visando obter vantagens competitivas, é outra prática muito comum. Além disso, a simples diversão de *hackers* também impulsiona esses ataques.

⁶ Keylogger é um sistema malicioso que faz o monitoramento de teclado e encaminha as informações.

⁷ Ransomware consiste em um tipo de software malicioso que ameaça a vítima ao desestabilizar e impedir o acesso a dados ou sistemas importantes.

Vulnerabilidades em *softwares*, configurações incorretas e a falta de atualização de sistemas são portas de entrada para os invasores. A engenharia social, como o *phishing*, que engana os usuários para que revelem informações confidenciais, é outra tática muito utilizada. A falta de treinamento e conscientização dos funcionários, assim como falhas em processos internos, também contribuem para o sucesso dos ataques.

5 FATORES QUE CONTRIBUÍRAM PARA O ATAQUE

O incidente não pode ser descrito com as informações obtidas somente após o ataque do *malware*, é necessário analisá-lo de maneira holística, a fim de compreender todos os detalhes que resultaram num ambiente propício para a entrada e propagação do *ransomware*, por isso, os aspectos que antecedem o ataque são fundamentais.

Com isso, ao analisar o caso, pode-se descrever uma série de fatores que contribuíram de forma direta ou indireta para o desenvolvimento da problemática, sendo elas:

Quadro 1: Fatores contribuintes para o ataque.

Acesso aos dados foram limitados	O responsável pelo setor do NTI (Núcleo de Tecnologia e Informática) se desligou da empresa e não passou o acesso aos demais funcionários, deixando a equipe sem os dados administrativos e técnicos do setor.
Falta de <i>backups</i> contínuos	Somente após o ataque do <i>ransomware</i> descobriu-se que o servidor ADM (responsável por administrar os computadores e pastas dos setores administrativos) não possuía backup, visto que a gestão da época deixou de pagar o backup em nuvem devido ao corte de gastos.
Manutenção do <i>Firewall</i>	O <i>firewall</i> não recebia manutenções, visto que, o mesmo não era atualizado há pelo menos 2 anos. Permitindo desse modo a entrada dos usuários a sites mal-intencionados ou de conteúdos impróprios.
Inexistência de medidas preventivas em nuvem	Falta de medidas preventivas para realizar o armazenamento dos dados que não sejam no <i>hardware</i> do próprio servidor, visto que diversos acontecimentos poderiam comprometer a segurança das informações contidas nele, como fatores físicos (enchentes, incêndios...) ou fatores de sistema (malwares, corrupção do Windows...).
Falta de experiência dos funcionários	A ausência de funcionários com conhecimentos na área de redes e em segurança da informação foi outro dos principais causadores para a disseminação do <i>ransomware</i> na rede.

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Com isso, pode-se ter um panorama sobre os diversos problemas internos que a instituição estava enfrentando, fatores como problemas financeiros, organização, gestão e profissionais qualificados acabam acarretando um dos maiores problemas já enfrentados pela empresa ao decorrer de 25 anos, visto que nenhum funcionário poderia mensurar os danos que poderiam ser causados por um ciberataque, principalmente devido ao fato de que o setor responsável pela segurança da rede não possuía profissionais qualificados para lidar com problemas dessa magnitude.

6 HIPÓTESES SOBRE A ENTRADA DO RANSOMWARE

Diversas são as possibilidades para o *malware* ter se instalado na rede da empresa, devido à falta de profissionais qualificados, não se pode ter certeza sobre qual foi exatamente o meio de entrada do vírus na rede da instituição, por isso, podem-se citar meios como:

- *Entrada diretamente pela rede:* O *firewall* não estava funcionando corretamente conforme citado anteriormente, deixando ameaças entrarem na rede sem nenhuma defesa específica. De modo que o vírus pode ser espalhado com facilidade pela rede da instituição.

- *Acesso externo de funcionários já desligados da empresa:* Os servidores da instituição possuíam *softwares* que permitiam o acesso de qualquer indivíduo ao computador, sendo necessário apenas saber o *ID* e a senha para o acesso, entretanto a senha de acesso nunca foi alterada, permitindo desse modo que qualquer ex-funcionário tivesse acesso à máquina.

- *Conexão com servidores externos:* O sistema ERP da empresa não era confiável, visto que optaram por uma alternativa mais econômica, com isso, o sistema em questão não oferecia nenhum tipo de segurança ou credibilidade, além da falta de suporte técnico qualificado.

- *Sabotagem de funcionários:* Devido a constante troca e desligamento de funcionários do setor, a formação da equipe de T.I ainda estava em desenvolvimento e não contava com nenhum encarregado para cuidar do setor. Por isso, o trabalho era dividido entre todos os funcionários, logo, todos tinham acesso sem supervisão ao servidor, podendo ter infectado a máquina de forma direta ou indireta. Além disso, é importante ressaltar que não existiam medidas de segurança na sala, qualquer funcionário com a senha (que também não havia sido trocada a pelo menos 2 anos) poderia entrar no local sem dificuldades, sem contar que o espaço no qual o servidor estava alocado não possuía câmeras de segurança no seu interior.

7 CONSEQUÊNCIAS DO RANSOMWARE NAS ÁREAS DA INSTITUIÇÃO

Inúmeras são as consequências que podem ser causadas após a invasão de um *ransomware* na rede de instituições públicas ou privadas, sendo elas causadas conforme o tipo de vírus inicializado na rede.

O prejuízo que empresas têm em casos de *ransomware* envolve a retomada do seu sistema de segurança e dos dados roubados, além de um período com redução de produtividade ou paralisação das operações para resolver o problema (GUIDO, 2023, n.p).

Logo, diversos prejuízos foram constatados após a disseminação do ransomware na rede, tanto a curto e a longo prazo, dentre os quais se podem citar:

7.1 Problemas nos computadores administrativos

O vírus criptografou todos os arquivos existentes nos computadores, fazendo com que os dados presentes neles fossem apagados, conforme observado na imagem 1. Devido à atualização que a criptografia realizou nos arquivos, todos os itens afetados ficaram com a data de modificação do momento do ataque (21/02/2024) e o tamanho do arquivo com um valor nulo (0KB).

Figura 1: Arquivos criptografados

	WhatsApp Image 2024-02-20 at 10.19.30 (...	21/02/2024 10:37	Documento do A...	0 KB
	WhatsApp Image 2024-02-20 at 10.19.30 (...	21/02/2024 10:37	Documento do A...	0 KB
	WhatsApp Image 2024-02-20 at 10.19.30	21/02/2024 10:37	Documento do A...	0 KB
	WhatsApp Image 2024-02-20 at 10.19.29 (...	21/02/2024 10:37	Documento do A...	0 KB
	WhatsApp Image 2024-02-20 at 10.19.29 (...	21/02/2024 10:37	Documento do A...	0 KB
	WhatsApp Image 2024-02-20 at 10.19.29 (...	21/02/2024 10:37	Documento do A...	0 KB
	WhatsApp Image 2024-02-20 at 10.19.29	21/02/2024 10:37	Documento do A...	0 KB
	WhatsApp Image 2024-02-20 at 10.19.28 (...	21/02/2024 10:37	Documento do A...	0 KB
	WhatsApp Image 2024-02-20 at 10.19.28	21/02/2024 10:37	Documento do A...	0 KB
	WhatsApp Image 2024-02-20 at 10.18.50	21/02/2024 10:37	Documento do A...	0 KB

Fonte: Montagem de autoria própria a partir de imagens coletadas do computador da instituição (2024).

O que gerou consequentemente a falha em diversos aplicativos, como o Google, onde, para acessá-lo novamente, era necessário realizar a sua desinstalação no painel de controle e depois reinstalar o programa pelo navegador Microsoft Edge, visto que ele foi o único navegador em que era possível se conectar.

Já os programas do pacote Office não podiam ser desinstalados normalmente, era necessário realizar a desinstalação pelo próprio aplicativo da Microsoft e mesmo assim, em alguns casos essa solução não funcionava. Em outros aplicativos, como o Adobe Acrobat, a criptografia fez com que o

programa não pudesse ser inicializando, apresentando um erro fatal assim que o usuário tentasse inicializar o programa, como pode ser observado na imagem 2.

Figura 2: Erro na inicialização do aplicativo

Fonte: Montagem de autoria própria a partir de imagens coletadas do computador da instituição (2024).

Além das modificações presentes nas propriedades dos arquivos e os erros obtidos nos programas, a data e hora dos computadores também acabou sendo afetada, ficando congeladas no dia e horário do ataque (imagem 3), sendo necessário realizar a desconexão do computador da rede e adicioná-lo novamente para atualizar esses dados.

Figura 3: Data e horário congelados no momento do ataque

Fonte: Montagem de autoria própria a partir de imagens coletadas do computador da instituição (2024).

7.2 Problemas no servidor da instituição

7.2.1 A perda de dados

No Servidor Administrativo da empresa a criptografia dos dados fez com que todos os arquivos presentes em pastas compartilhadas fossem perdidos, fazendo com que 90% dos arquivos fossem perdidos, visto que, o compartilhamento e armazenamento de arquivos da empresa era realizado principalmente pelas pastas compartilhadas e o único outro meio de compartilhamento de dados era via *e-mail*, contudo, o envio por esse meio era utilizado apenas em documentações específicas.

É importante ressaltar que esses danos foram causados ao Servidor Administrativo, no Servidor Financeiro o *ransomware* não corrompeu os arquivos completamente, contudo, os arquivos responsáveis pelo sistema ERP, responsável pela parte financeira e RH foram afetados e geraram a interrupção do programa e a perda dos últimos dados, porém, diferentemente do outro servidor, *backups* eram realizados manualmente toda semana, o que garantiu a restauração dos arquivos e dados, gerando retrabalho para reinserir as movimentações bancárias e dos funcionários de apenas 4 dias, diferentemente dos arquivos presentes no Servidor Administrativo, que acabou perdendo aproximadamente um ano e meio de dados.

7.2.2 A perda do domínio

Devido à criptografia dos dados o domínio dos computadores da instituição foi perdido, gerando conflito no perfil dos usuários, que por consequência acabaram deixando de existir na máquina, então alterações não poderiam ser realizadas pelo “Painel de Controle Contas de Usuário Avançadas” do Windows e consequentemente se mudanças fossem realizadas no domínio, o perfil seria perdido completamente, visto que, nem os dados presentes na pasta de Usuários do Windows poderiam ser acessados, já que não constavam mais na máquina.

Problemas referentes a perda de conexão entre as impressoras da instituição também foram enfrentados ao perder o domínio, fazendo com que todas precisassem ser configuradas novamente a partir do próprio compartilhamento de impressoras do Windows (vale ressaltar que essa medida acarretou problemas futuros, uma vez que as máquinas que ainda possuíam domínio não conseguiam se comunicar sempre com outras).

Além disso, os danos ao servidor fizeram com que a instituição perdesse o seu Administrador geral, que era responsável por facilitar a formatação e configuração das máquinas em massa, além de poder, gerenciá-las por um usuário administrador padrão.

7.3 Problemáticas com o MEC

Para que um curso possa ser disponibilizado em uma instituição de ensino, é necessário a aprovação feita por uma comissão avaliadora do MEC (Ministério da Educação), na qual exige diversos documentos, contratos e normas da instituição, entretanto, com a perda dos arquivos, grande parte das documentações e relatórios da instituição foram perdidos, fazendo com que diversos funcionários direcionassem seu foco para reescrever os documentos, ocasionando assim a perda de

diversas horas de trabalho para encontrar arquivos que pudessem ser utilizados como base em antigos *e-mails* e escrever alguns desses documentos desde o início, pois segundo normas do MEC, as visitas à instituição não podem ser adiadas sem que haja algum tipo de calamidade, de acordo com a CRFB/1988:

(PORTARIA NORMATIVA Nº 840, DE 24 DE AGOSTO DE 2018(*))

Art. 17. Após a confirmação da data de avaliação *in loco*, somente serão aceitos pedidos para adiamento de visita em situações extraordinárias que fujam à governabilidade da instituição a ser visitada e comprovadamente inviabilizem sua realização:

- I. Greves;
 - II. Recesso acadêmico;
 - III. Feriado;
 - IV. Calamidade pública; ou
 - V. Ocorrência de situações de risco à saúde ou segurança nos locais de visita.
- § 1º A ausência do dirigente da instituição, do procurador institucional ou de coordenador de curso não impede a realização da visita agendada.
- § 2º Situações cujas soluções sejam de responsabilidade da instituição não serão consideradas justificativa para adiamento da visita (CRFB/1988).

Conforme a segunda cláusula deste artigo, não seria possível realizar o adiamento da visita, que estava previsto para ocorrer do dia 26/02 até 28/02 e devido ao curto espaço de tempo, nem todos os documentos poderiam ser refeitos de forma correta, ocasionando assim o desconto na nota de alguns setores (o MEC classifica o curso dando notas de 0 a 5 segundo o nível de adequação da instituição as normas).

7.4 Funcionários

Além dos danos materiais causados pelo ataque, o *ransomware* afetou psicologicamente diversos funcionários da instituição, visto que mais de um ano de trabalho foi perdido, fazendo com que muitos tivessem de refazer o trabalho desse período dentro do possível. A perda dos arquivos e o retrabalho, desencadearam alto nível de estresse nos funcionários e em casos específicos a perda dos dados fez com que os funcionários perdessem horas significativas de trabalho na tentativa de recuperar documentos antigos.

8 SOLUÇÕES ENCONTRADAS PARA A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA E MINIMIZAÇÃO DOS DANOS

Uma série de medidas foram necessárias para tentar resolver os problemas criados pelo ataque, sendo necessário realizar medidas de curto e longo prazo dependendo do problema em questão, entre elas estão:

8.1 Recuperação dos arquivos

8.1.1 White Fênix

O programa White fênix foi uma das alternativas encontradas por um dos funcionários da equipe para tentar solucionar o problema, contudo, por ser uma tecnologia razoavelmente recente, a restauração dos dados não acontecia da forma correta. Em alguns casos onde partes do texto eram recuperadas, a formatação do arquivo era completamente perdida, deixando o arquivo totalmente desconfigurado.

Além disso, a maioria dos dados não conseguia nem ser recuperados, pode-se dizer que a cada 100 arquivos analisados pelo programa, apenas 1 deles era recuperado e nesse único arquivo recuperado nem todas as informações e nem a sua formatação era restaurada, de modo que não poderiam ser usados como documentos oficiais da instituição.

8.1.2 Recuperação do antigo backup

Após as medidas para tentar restaurar os arquivos não darem êxitos, tornou-se necessário a busca de outros métodos para tentar minimizar o problema e ao analisar o servidor administrativo, foi encontrado um *backup* de cerca de 1 ano e meio antes, porém, por ser a única alternativa encontrada, esses dados foram recuperados e distribuídos pelos setores correspondentes, a fim de reduzir o dano causado pelo ataque nos demais setores.

8.2 Servidor de dados

Devido à perda do servidor administrador, foi necessário a adoção de outra ferramenta para realizar o compartilhamento de arquivos entre os funcionários e dentre as opções escolheu-se o programa Samba, que consiste em um conjunto de aplicativos UNIX, que simula um servidor Windows, fazendo com que seja possível realizar o compartilhamento de arquivos pela rede, facilitando a troca de arquivos entre departamentos.

8.3 Compartilhamento das impressoras

8.3.1 Conexão direta pelo Windows

Por ser uma instituição de ensino, o compartilhamento das impressoras entre todas as máquinas era fundamental, uma vez que a demanda de impressões é extremamente alta,

principalmente em setores como a secretaria e tesouraria, onde cada um dos setores contava com aproximadamente 12 funcionários e diversos documentos e contratos precisavam ser impressos constantemente, por isso, optou-se inicialmente por realizar o compartilhamento das impressoras pelo próprio Windows, porém, uma série de conflitos acabaram ocorrendo posteriormente, fazendo com que nem todas as máquinas conseguissem se conectar.

8.3.2 Conexão pelo CUPS

O *Common UNIX Printing System (CUPS)* foi a medida encontrada pela equipe de T.I como uma medida de longo prazo para solucionar os problemas de compartilhamento das impressoras, uma vez que, os erros ocorridos anteriormente deixariam de acontecer, permitindo desse modo a comunicação das impressoras com qualquer uma das máquinas, otimizando o tempo para adicionar uma nova impressora e evitando a perda de tempo dos funcionários para solucionar os problemas de incompatibilidade que o Windows apresentava em alguns casos.

8.4 Infraestrutura

A fim de resolver os problemas estruturais da empresa, medidas como troca da senha para entrada e limitação de acesso dos funcionários (poderiam entrar apenas com supervisão) ao servidor acabaram sendo realizadas, assim como a aquisição de um *firewall* novo, realizando a proteção da rede de forma adequada, garantindo maior segurança da rede e a criação de um novo servidor de dados, contudo, programado para realizar o *backup* dos seus arquivos diariamente em nuvem, evitando assim diversos problemas que poderiam ocorrer no futuro.

9 CONCLUSÃO

Conclui-se que o ataque cibernético apresentado e descrito neste artigo mostra o quão importante é uma infraestrutura de segurança bem planejada implementada nas empresas, principalmente em instituições de ensino. Foram considerados a falta de *backups* regulares, a ausência de profissionais qualificados e a negligência com atualizações de sistemas de segurança, os principais fatores contribuintes para o impacto destrutivo do *ransomware*.

Fora os danos materiais, como a perda de dados e a interrupção de operações essenciais, os impactos psicológicos causados aos funcionários também foram significativos. Deste modo, o estudo de caso descrito serve também como alerta para outras empresas, afim de entenderem o quão

fundamental é o investimento em tecnologias de segurança e medidas preventivas, como, por exemplo: a implementação de *firewalls*, aplicação de sistemas de defesa atualizados e a realização de *backups* automáticos, pois teriam sido capazes de minimizar os prejuízos.

Ao implementar as medidas aprendidas neste ocorrido, é possível que outras empresas se preparem melhor para combater as novas ameaças que estão por surgir na rede, e se possível, impedir que ataques cibernéticos aconteçam no futuro, uma vez que, “Não é uma questão de ‘se’, e sim de quando você será atacado” (FLEURY, 2023, n.p., *apud* GUIDO *et al.*, 2023).

REFERÊNCIAS

ALECRIM, E. **Servidor Samba**: o que é. 04 set. 2005. Disponível em: <https://www.infowester.com/linuxsamba.php>. Acessado em: Set. 2024.

BARREIROS, C. C. **Redes de computadores**: SAMBA. 2001. Disponível em: https://www.gta.ufrj.br/grad/01_2/samba/samba.htm. Acessado em: Set. 2024.

BRASIL. **Constituição Federal**. Regulação e supervisão da educação superior. Brasília, 1988.

BRASIL. Ministério da Defesa. Portaria Normativa n.º 840, de 24 de agosto de 2018. Aprova as normas gerais para a organização e o funcionamento das atividades relacionadas à segurança da informação. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. xx, 27 ago. 2018.

BRANDI, E. **Como configurar o CUPS no FreeBSD**. 2023. Disponível em: <https://docs.freebsd.org/pt-br/articles/cups/>. Acessado em: Set. 2024.

FLEURY, A. **Não é uma questão de 'se', e sim de quando você será atacado**. Forbes Brasil. 2023. Disponível em: <https://forbes.com.br/carreira/2023/05/seus-funcionarios-podem-tornar-a-empresas-menos-vulneravel-a-ciberataques/>. Acessado em: Nov. 2024.

GUIDO, G. **Como os funcionários podem tornar uma empresa menos vulnerável a ciberataques**. 2023. Disponível em: <https://forbes.com.br/carreira/2023/05/seus-funcionarios-podem-tornar-a-empresa-menos-vulneravel-a-ciberataques/>. Acessado em: Nov. 2024.

LIMA, A. **Entenda a diferença entre dark web e deep web**. 2021. Disponível em: <https://segredosdomundo.r7.com/dark-web/>. Acessado em: Set. 2024.

LUCARELLI, B. **Ataque cibernético**: como identificar e evitá-lo. 2023. Disponível em: <https://blog.brq.com/ataque-cibernetico/>. Acessado em: Out. 2024.

MARASCIULO, M. **Conheça Karen Sparck Jones, criadora do conceito dos sites de busca**. 2019. Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Tecnologia/noticia/2019/02/conheca-karen-sparck-jones-criadora-do-conceito-dos-sites-de-busca.html/>. Acessado em: Set. 2024.

ROHR, A. **Tamanho da Deep Web e antivírus no acesso a banco no Android.** 2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/tecnologia/blog/seguranca-digital/post/tamanho-da-deep-web-e-antivirus-no-acesso-banco-no-android.html>. Acessado em: Set. 2024.

SIMPLÍCIO, M. **Brasil sofreu mais de 100 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos no último ano.** 2023. Disponível em: <https://jornal.usp.br/radio-usp/brasil-sofreu-mais-de-100-bilhoes-de-tentativas-de-ataques-ciberneticos-no-ultimo-ano/>. Acessado em: Nov. 2024.